

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЛАБ ВА ТАНГЛАЙ ЁРИҒИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА LE FOR I ОСТЕОТОМИЯСИ ОРҚАЛИ ЮҚОРИ ЖАҒНИ ОЛДИНГА СИЛЖИТИШНИНГ ВЕЛОФАРИНГЕАЛ ФУНКЦИЯГА ТАЪСИРИ

Турдиниёзов Б.В.¹, Якубов Ш.Н.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Туғма лаб ва танглай ёриғи бўлган беморларни ортогнатик жарроҳлик — Le For I типдаги остеотомия — комплекс реабилитация қилишнинг энг муҳим босқичларидан бири ҳисобланади. Ушбу усулнинг скелет деформацияларини коррекция қилишдаги исботланган клиник самарадорлигига қарамай, юқори жағни жарроҳлик йўли билан олдинга силжитиш миқдорининг велофарингеал функция ва беморларнинг нутқ кўрсаткичларига таъсири илмий баҳслар мавзуси бўлиб қолмоқда. Шу муносабат билан, функционал бузилишларни ортогнатик жарроҳлик усулидан фойдаланиб бартарф қилиш билан боғлиқлигини баҳолаш алоҳида диагностик ва прогностик аҳамият касб этади. Тадқиқот мақсади: Le For I типдаги остеотомиясида юқори жағнинг горизонтал ва вертикал силжиш миқдорининг синдромсиз туғма лаб ва танглай ёриқлиги бўлган беморларда велофарингеал функция ҳолатига таъсирини баҳолаш. Материаллар ва методлар: Туғма лаб ва танглай ёриқлиги шакллари бўлган 23 нафар бемор иштирокида ретроспектив тадқиқот ўтказилди. Барча беморларда Le For I типдаги остеотомия бажарилган. Юқори жағ силжиш миқдори миқдорий таҳлил қилиш операциядан олдинги ва кейинги даврларда олинган ён телерентгенограммаларнинг рақамли цефалометрияси маълумотлари асосида амалга оширилди. Нутқ функциясини баҳолаш перспектив таҳлил ва инструментал диагностика усуллари ёрдамида ўтказилди. Маълумотларни статистик қайта ишлаш Student t-критерийси ва Mann–Whitney U-критерийси ёрдамида бажарилди. Натижалар: Остеотомия амалиётдан кейин юқори жағнинг силжишлари ўртача миқдори сагиттал текисликда — горизонтал силжиш — 4,0 мм ва фронтал текисликда — вертикал силжиш — 3,9 мм ни ташиқил этди. Статистик таҳлил юқори жағ силжиш миқдори ва велофарингеал функциядаги ўзгаришлар ўртасида ишончли ўзаро боғлиқлик йўқлигини кўрсатди ($p > 0,05$). Бундан ташиқари, фақат юқори жағ остеотомияси ва бимаксилляр операцияни ўтказган беморлар гуруҳлари ўртасида велофарингеал функция кўрсаткичларида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланмади. Хулосалар: Le For I типдаги остеотомиясида юқори жағнинг жарроҳлик йўли билан силжитилиш миқдори туғма лаб ва танглай ёриқлиги бўлган беморларда велофарингеал функция ўзгаришини ҳал қилувчи омил ҳисобланмайди. Шунга қарамай, операциядан кейинги велофарингеал этишмовчилик ривожланиш хавфи сақланиб қолади, бу эса даволашни режаслаштиришда логопед иштирокини таъминлашни ва танглай-ҳалқум ҳалқасини кейинчалик фониаатрик ёки жарроҳлик йўли билан коррекция қилишга тайёр бўлишни тақозо этади.

Калим сўзлар: туғма лаб ва танглай ёриғи, Le For I типдаги остеотомияси, велофарингеал этишмовчилик, ортогнатик жарроҳлик, юқори жағ гипоплазияси, цефалометрия, нутқ функцияси.

THE EFFECT OF MAXILLARY ADVANCEMENT BY LE FORT I OSTEOTOMY ON VELOPHARYNGEAL FUNCTION IN PATIENTS WITH CLEFT LIP AND PALATE

Turdiniyozov B.V.¹, Yakubov Sh.N.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Orthognathic surgery, particularly Le Fort I osteotomy, is one of the most important stages in the comprehensive rehabilitation of patients with congenital cleft lip and palate. Despite the proven clinical effectiveness of this method in correcting skeletal deformities, the influence of the extent of surgical maxillary advancement on velopharyngeal function and patients' speech parameters remains a subject of scientific debate. In this regard, assessment of the relationship between functional disorders and the use of orthognathic surgical methods has particular diagnostic and prognostic significance. Objective: To assess the effect of the magnitude of horizontal and vertical displacement of the maxilla during Le Fort I osteotomy on the state of velopharyngeal function in patients with nonsyndromic congenital cleft lip and palate. Materials and Methods: A retrospective study was conducted involving 23 patients with various forms of congenital cleft lip and palate. All patients underwent Le Fort I osteotomy. Quantitative analysis of the degree of maxillary displacement was performed based on digital cephalometric data obtained from lateral telerradiographs

taken in the preoperative and postoperative periods. Speech function was assessed using prospective analysis and instrumental diagnostic methods. Statistical data processing was performed using Student's *t*-test and the Mann–Whitney *U* test. Results: After osteotomy, the mean amount of maxillary displacement was 4.0 mm in the sagittal plane — horizontal displacement — and 3.9 mm in the frontal plane — vertical displacement. Statistical analysis showed no significant correlation between the magnitude of maxillary displacement and changes in velopharyngeal function ($p > 0.05$). In addition, no statistically significant differences in velopharyngeal function parameters were found between the groups of patients who underwent only maxillary osteotomy and those who underwent bimaxillary surgery. Conclusions: The magnitude of surgical maxillary displacement during Le Fort I osteotomy is not a decisive factor in changes in velopharyngeal function in patients with congenital cleft lip and palate. Nevertheless, the risk of developing postoperative velopharyngeal insufficiency remains, which requires the involvement of a speech therapist in treatment planning, as well as readiness for subsequent phoniatric or surgical correction of the palatopharyngeal ring.

Keywords: congenital cleft lip and palate, Le Fort I osteotomy, velopharyngeal insufficiency, orthognathic surgery, maxillary hypoplasia, cephalometry, speech function.

ВЛИЯНИЕ ВЫДВИЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВПЕРЕД ПОСРЕДСТВОМ ОСТЕОТОМИИ LE FOR I НА ВЕЛОФАРИНГЕАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА Турдиниёзов Б.В.¹, Якубов Ш.Н.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Ортогнатическая хирургия, в частности остеотомия типа Le For I, является одним из важнейших этапов комплексной реабилитации пациентов с врождённой расщелиной губы и нёба. Несмотря на доказанную клиническую эффективность данного метода в коррекции скелетных деформаций, влияние величины хирургического выдвижения верхней челюсти вперёд на велофарингеальную функцию и показатели речи пациентов остаётся предметом научных дискуссий. В связи с этим оценка взаимосвязи функциональных нарушений с применением ортогнатического хирургического метода имеет особое диагностическое и прогностическое значение. Цель исследования: Оценить влияние величины горизонтального и вертикального смещения верхней челюсти при остеотомии типа Le For I на состояние велофарингеальной функции у пациентов с несиндромальной врождённой расщелиной губы и нёба. Материалы и методы: Было проведено ретроспективное исследование с участием 23 пациентов с различными формами врождённой расщелины губы и нёба. Всем пациентам была выполнена остеотомия типа Le For I. Количественный анализ величины смещения верхней челюсти проводился на основании данных цифровой цефалометрии боковых телерентгенограмм, полученных в дооперационном и послеоперационном периодах. Оценка речевой функции осуществлялась с использованием проспективного анализа и инструментальных методов диагностики. Статистическая обработка данных выполнялась с применением *t*-критерия Стьюдента и *U*-критерия Манна–Уитни. Результаты: После выполнения остеотомии средняя величина смещения верхней челюсти составила 4,0 мм в сагиттальной плоскости — горизонтальное смещение — и 3,9 мм во фронтальной плоскости — вертикальное смещение. Статистический анализ показал отсутствие достоверной взаимосвязи между величиной смещения верхней челюсти и изменениями велофарингеальной функции ($p > 0,05$). Кроме того, между группами пациентов, перенёсших только остеотомию верхней челюсти, и пациентами, которым была выполнена бимаксиллярная операция, не было выявлено статистически значимых различий по показателям велофарингеальной функции. Выводы: Величина хирургического смещения верхней челюсти при остеотомии типа Le For I не является решающим фактором изменения велофарингеальной функции у пациентов с врождённой расщелиной губы и нёба. Тем не менее риск развития послеоперационной велофарингеальной недостаточности сохраняется, что требует участия логопеда при планировании лечения, а также готовности к последующей фониатрической или хирургической коррекции нёбно-глоточного кольца.

Ключевые слова: врождённая расщелина губы и нёба, остеотомия типа Le For I, велофарингеальная недостаточность, ортогнатическая хирургия, гипоплазия верхней челюсти, цефалометрия

Долзарблиги: Туғма лаб ва танглай ёриғи юз-жағ соҳасининг энг оғир ва кенг тарқалган ривожланиш нуқсонларидан бири бўлиб, босқичма-босқич кўп тармоқли реабилитацияни талаб қилади. Дастлабки реконструктив-пластик операциялар билан бир қаторда, ушбу тоифадаги беморларнинг катта қисми — 30–40% гача — ўсмирлик ва ёшлик даврида иккиламчи юқори жағ гипоплазияси

шаклланиши сабабли ортогнатик жарроҳликка муҳтож бўлади. Бундай беморларда окклюзиянинг сагиттал ва вертикал аномалияларини жарроҳлик йўли билан даволашнинг “олтин стандарти” сифатида юқори жағда Le For I типидagi остеотомия эътироф этилган. Ушбу амалиёт нафақат функционал окклюзияни тиклаш, балки юз скелетининг эстетик ва функционал мувозанатини уйғунлаштириш имконини беради, бу эса беморларнинг психоэмоционал ҳолати ва ижтимоий мослашувини сезиларли даражада яхшилади. Бироқ, операциянинг функционал оқибатлари, хусусан унинг велофарингеал функцияга таъсири тадқиқотчилар ва клиник мутахассислар орасида ҳамон баҳсларга сабаб бўлмоқда. Юқори жағни олдинга ёки пастга жарроҳлик йўли билан силжитиш анатомик жиҳатдан унга бириккан юмшоқ танглайнинг ҳам олдинга силжиши билан бевосита боғлиқ. Биомеханик нуқтаи назардан, бу ҳалқум бўшлиғининг катталашишига ва тўлиқ танглай-ҳалқум туташувининг бузилишига олиб келиши мумкин. Операциядан кейинги велофарингеал функция етишмовчилигининг ривожланиши клиник жиҳатдан бурундан ҳаво чиқиши — назал эмиссия, гиперназаллик — очиқ манқалик ва артикуляциянинг умумий ёмонлашиши билан намоён бўлади. Замонавий адабиётлар таҳлили бир-бирига зид натижаларни кўрсатмоқда: бир қатор муаллифлар велофарингеал функциянинг ёмонлашиши ва жарроҳлик аралашуви ўртасида тўғридан-тўғри ўзаро боғлиқликни қайд этса, бошқа тадқиқотчилар клиник жиҳатдан аҳамиятли ўзгаришларни аниқламаган. Ушбу зиддиятларни ҳисобга олган ҳолда, жарроҳлик аралашуви натижасидаги юқори жағ силжиши миқдорий параметрларининг — миллиметрдаги кўрсаткичларнинг — функционал оқибатларга таъсирини ўрганиш юқори илмий ва амалий қийматга эга.

Тадқиқот мақсади: Туғма лаб ва танглай ёриқлиги бўлган беморларда Le For I типидagi остеотомиясида юқори жағнинг сагиттал ва вертикал силжиш миқдорининг велофарингеал функция ҳолатига таъсирини аниқлаш.

Материаллар ва методлар: Ушбу ретроспектив тадқиқот доирасида туғма лаб ва танглай ёриқлиги шакллари бўлган 23 нафар беморнинг клиник маълумотлари таҳлил қилинди. Барча беморлар ихтисослаштирилган юз-жағ жарроҳлик бўлимида комплекс даволанган. Танланманинг гендер тақсимооти: 11 нафар аёл ва 12 нафар эркак.

1. Тадқиқотга қуйидаги мезонларга жавоб берадиган беморлар киритилди: - туғма лаб ёки танглай ёриғининг тасдиқланган ташхиси мавжудлиги; - Le For I остеотомияси — юқори жағ ёки бимаксилляр аралашув доирасида — ҳажмида ортогнатик операция ўтказилганлиги; - оператив даволашдан бевосита олдин ва кейин олинган юқори сифатли ён телерентгенограммаларнинг мавжудлиги; - операциядан олдинги ва кейинги даврларда нутқ функцияси ва велофарингеал функцияни баҳолаш бўйича ҳужжатлаштирилган натижаларнинг мавжудлиги.

2. Сефалометрик таҳлил ихтисослаштирилган дастурий таъминот ёрдамида ўтказилди. Сагиттал ва вертикал силжиш ҳажмини аниқ ҳисоблаш учун жарроҳлик аралашувидан олдин ва кейин А нуктанинг Downs таҳлили асосида локализацияси баҳоланди.

3. Велофарингеал функция ҳолатини функционал баҳолаш қуйидагиларни ўз ичига олди: - ма-лакали логопед томонидан нутқни перцептив таҳлил қилиш — гиперназаллик даражаси, назал эмиссия мавжудлиги, ундош товушлар талаффузи сифатини баҳолаш; - велофарингеал функцияни объективлаштиришнинг инструментал усуллари — кўрсатмалар бўлганда назометрия, видеофлюорокопия ёки фибронозофарингоскопия.

4. Олинган маълумотлар таҳлиллари массивларини статистик қайта ишлаш параметрик — Student t-критерийси — ва нопараметрик — Mann–Whitney U-критерийси — таҳлил усулларида фойдаланган ҳолда амалий дастурлар пакети ёрдамида бажарилди. $p < 0,05$ кўрсаткичи статистик аҳамият-лиликнинг критик даражаси сифатида қабул қилинди.

Натижалар. Рақамли цефалометрия маълумотларига кўра, юқори жағнинг горизонтал — сагиттал — силжишининг ўртача амплитудаси 4,0 мм ни ташкил этди, ўзгариш диапазоли -2,8 мм дан 11,3 мм гача бўлди. Вертикал силжишнинг ўртача миқдори 3,9 мм ни ташкил этди, диапазон -14,2 мм дан 3,9 мм гача бўлди.

1. Статистик таҳлил натижалари қуйидагиларни намоён этди. Юқори жағнинг Le For I остеотомиясидан сўнг силжиши амплитудаси ва операциядан кейинги велофарингеал функция ўзгаришлари ўртасида ишончли ўзаро боғлиқлик йўқлиги аниқланди. Статистик аҳамиятлик кўрсаткичлари горизонтал вектор учун $p = 0,960$, вертикал силжиш вектори учун эса $p = 0,468$ ни ташкил этди. Фақат юқори жағ остеотомияси бажарилган беморлар ҳамда бимаксилляр — пастки жағ иштирокида — аралашув ўтказилган беморлар кичик гуруҳларини қиёсий таҳлил қилиш велофарингеал функция ўзгариши кўрсаткичларида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқларни аниқламади ($p > 0,05$).

2. Миллиметрдаги силжишга бевосита статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқлик йўқлигига қарамай, бир қатор беморларда операциядан кейинги даврда субъектив ва объектив равишда нутқ

сифатининг вақтинчалик ёки барқарор пасайиши белгилари қайд этилди. Бу эса ушбу бузилишларнинг мураккаб шаклланиш хусусиятига эга эканлигини ақс эттиради.

Муҳокама: Олинган маълумотлар юқори жағни олдинга силжитишнинг чегараланган миқдори — амплитудаси — велофарингеал функция мослашуви бузилишининг олдиндан айтиб берувчи индикатори бўлиб хизмат қилмаслигини ишончли тарзда кўрсатмоқда. Бу далил ёриқлари бўлган беморларда велофарингеал функциянинг кўп омилли табиати ҳақидаги илмий тахминни тасдиқлайди. Нормал нутқни сақлаб қолишда юмшоқ танглайнинг дастлабки анатомик узунлиги ва қалинлиги, олдинги уранопластикалардан кейинги чандиқли деформациялар даражаси, шунингдек, ҳалқум мушак апаратининг, жумладан *m. constrictor pharyngis superior* фаоллигининг компенсатор имкониятлари ва тонуси каби омиллар етакчи роль ўйнайди.

Клиник жиҳатни таъкидлаш муҳим: статистик корреляциянинг йўқлиги индивидуал ҳолатларда, айниқса операциядан олдинги босқичда чегаравий субкомпенсацияланган велофарингеал функцияга эга беморларда нутқ асоратлари ривожланиши хавфини истисно этмайди. Бу эса операция оқибатларини синчковлик билан шахсийлаштирилган ҳолда прогноз қилиш заруратини туғдиради.

Хулосалар. Туғма лаб ва танглай ёриқлиги бўлган беморларда Le For I типидagi жарроҳлик остеотомияси юқори жағ гипоплазиясини коррекция қилишнинг юқори самарали ва хавфсиз усули ҳисобланади. Юқори жағнинг сагиттал ва вертикал силжиш миқдори операциядан кейинги велофарингеал функция етишмовчилиги ривожланишига бевосита белгилловчи таъсир қилмайди. Маълум беморлар гуруҳида юмшоқ танглайнинг анатомо-физиологик хусусиятларига боғлиқ бўлган нутқ функцияси ёмонлашиши хавфи сақланиб қолишини ҳисобга олган ҳолда, ортогнатик операцияни режалаштириш вақтида мутахассислар жамоасига логопедни киритиш керак.

Ортогнатик операцияни режалаштириш вақтида беморлардан розилик олиш доирасида улар велофарингеал функциянинг вақтинчалик ёки доимий ёмонлашиши эҳтимоли ҳақида олдиндан огоҳлантирилиши керак. Бу ҳолат узок муддатли логопедик реабилитацияни ёки такрорий нутққа оид жарроҳлик аралашувларини, жумладан фарингопластикани талаб қилиши мумкин.

Адабиётлар руйхати:

1. Махмудов А.А., Рахимов М.М., Матсопоев Д.О., & Турдиниёзов Б.В. Диагностика и сравнительная оценка методов хирургического лечения переломов стенок орбиты (обзор литературы). ББК: 56.65 я, (43), 110.

2. Турдиниёзов Б.В., Нарзиёва М.И. Комплексное лечение переломов нижней челюсти у больных с генерализованным пародонтитом. Молодежные исследования сегодня. Новая наука. 2024/9/1. Стр. 135-144.

3. Зикижонова С.Б., Турдиниёзов Б.В. Повышения эффективности ринопластики с применением сорбентов. II Всероссийская научно-практическая конференция по стоматологии с международным участием «Максудовские чтения». 2023/7/12. Стр. 278-282.

4. Ибрагимов Д.Д., Мавлянова У.Н., Кучкоров Ф.Ш., & Халилов И. (2021). Причина развития одонтогенного остеомиелита при несвоевременной хирургической стоматологической тактике (случай из практики). Scientific progress, 2(5), 287-291.

5. Ибрагимов Д.Д., & Кучкоров Ф.Ш. (2021). Применение современных антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаления зуба мудрости. In Актуальные вопросы стоматологии (pp. 852-855).

6. Ибрагимов Д.Д., Кучкоров Ф.Ш., & Исмаилов Н.С. (2021, November). Результаты приме-

нения антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаление зуба мудрости Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины. In Материалы научно-практической конференции (69-й годичной) с международным участием (Vol. 11).

7. Шукурова З.С., Ибрагимов Д.Д., Кучкоров Ф.Ш., & Нарзикулов А.Р. Применение препаратов фуразол и фарингосол салванолс при лечении больных с периоститами челюстей. In Материалы международной научно-практической конференции «Инновационные решения в челюстно-лицевой хирургии». Ташкентский государственный стоматологический институт (p. 42).

8. Гуйчиева М.А., Кучкоров Ф.Ш., Ибрагимов Д.Д., & Норпулатов Д.М. Профилактика деформации альвеолярного отростка челюсти после операции удаление зуба. In Материалы международной научно-практической конференции «Инновационные решения в челюстно-лицевой хирургии». Ташкентский государственный стоматологический институт (p. 67).

9. Нарзикулов Ф., Кучкоров Ф., & Ибрагимов Д. (2022). Применение препарата элюдрил про в комплексном лечении для профилактики в развитии переимплантитов. Дни молодых учёных, (1), 88-89.

10. Ибрагимов Д.Д., Гаффаров У.Б., & Кучкаров Ф.Ш. (2017). Результаты
11. Ибрагимов Даврон Дастамович. Пути реабилитации больных с сочетанными травмами костей лица с учетом клинико-статического анализа. Наука молодых наука будущего. Новая наука, 2(2), 2.
12. Ibragimov D.D., Mavlyanova U.M., Gaffarov U.B., Kuchkorov F., & Akramov H.M. (2021). The case of hemifacial microsomy in blood brothers. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 793-795.
13. Кучков Ф.Ш., Ибрагимов Д.Д., Абдуфаттоев Ж.А., & Исмаев Н.С. (2023). Применение препаратов элюдрил про и остеогенон после сложной операции удаления зуба. In Актуальные вопросы стоматологии (pp. 398-402).
14. Ибрагимов Д.Д., Мардонова Н.П., Исмаев Н.С., & Кучков Ф.Ш. (2023). Жағ кисталарини даволашда тромбоцитлар билан тўйинган фибрининг қўллаш авзаллиги. MedUnion, 2(1), 88-93.
15. Ибрагимов Д.Д., & Кучков Ф.Ш. (2022). Развитие деформации лица при неправильной диагностике доброкачественных опухолей челюстнолицевой области (клиническое наблюдение).
16. Ismatov F., Ibragimov D., Gaffarov U., Iskhakova Z., Valieva F., & Kuchkorov F. (2021). Assessment of risk factors influencing dental health in higher education students. InterConf, 721-732.
17. Ibragimov D., Boymuradov S., Gaffarov U., Iskhakova Z., Valieva F., & Kuchkorov F. (2021). Immunocorrection of patients in complex treatment with combined injuries of the face bones. Inter Conf, 712-720.
18. Ибрагимов Д.Д., Гаффаров У.Б., Исхакова З.Ш., & Кучков Ф.Ш. (2018). Клиническое наблюдение наличия в протоке крупного конкремента поднижнечелюстной слюнной железы. ТОМ-II, 447.
19. Абдуллаев Б.А., Абдуфаттоев Ж.А., Антонов А.А., Ануфриева О.В., Базарова Л.В., Бакаева О.Н., ... & Яворская О.А. (2023). Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития.
20. Ибрагимов Д.Д., Мавлянова У.М., Гаффаров У.Б., Кучков Ф.Ш., & Исмаев Н.С. (2021). Случай гемифациальная микросомия у кровных братьев. In Современные аспекты комплексной стоматологической реабилитации пациентов с дефектами челюстно-лицевой области (pp. 48-51).
21. Ибрагимов Д., Кучкаров Ф., Мухаммадиев М., & Эшпулатов С. Статистический анализ распространенности предраковых болезней слизистой оболочки полости рта и губ. Международный центр научного партнерства «Новая Наука»(ИП Ивановская ИИ) Конференция: образование и наука в современном контексте Петрозаводск, 06 февраля 2024 года Организаторы: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская ИИ).
22. Ибрагимов Д.Д., & Кучков Ф.Ш. (2023). Эффективность местного применения антисептического раствора и спрея при лечении периостита челюстей. ББК 72 А43.
23. Ибрагимов Д.Д., & Кучков Ф.Ш. (2023). Результаты хирургического лечения одонтогенных кист верхней и нижней челюсти.
24. Ибрагимов Д.Д., Кучков Ф.Ш., & Умирзоков С.Б. (2023). Применение препаратов фурасол и фарингосол салванолс при лечении больных с периоститами челюстей.
25. Ибрагимов Д.Д., Кучков Ф.Ш., Мусаев Ж.Х., & Махаммадиев А.О. (2023). Повышение эффективности лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Развитие общества и науки в современных условиях (pp. 112-118).
26. Исмаев Н.С., Кучков Ф.Ш., Ибрагимов Д.Д., & Гаффаров У.Б. (2023). Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов челюстей.
27. Ибрагимов Д.Д., Кучков Ф.Ш., & Сирождидинов У.Х. (2023). Применение препарата колапал кп-лм при ограниченных дефектах челюстей после операции цистэктомии.
28. Ибрагимов Д.Д., Кучков Ф.Ш., & Акрамов Х.М. (2023). Пути реабилитации больных с сочетанными травмами костей лица с учетом клинিকостатического анализа. in наука молодых – наука будущего (pp. 146-150).
29. Кучков Ф.Ш., Ибрагимов Д.Д., & Акрамов Х.М. (2023). Профилактика деформации альвеолярного отростка челюсти после операции по удалению зуба. in наука молодых – наука будущего (pp. 168-173).
30. Ibragimov D.D., Kuchkorov F.S., & Mусаев J.K. (2023). Improving the effectiveness in the complex treatment of periostitis of the jaws with the use of drugs decasan and stomorad. Conferencii,(6).

Иктибос учун: Турдиниёзов Б.В., Якубов Ш.Н. Лаб ва танглай ёриғи бўлган беморларда Le For I остеотомияси орқали юқори жағни олдинга силжитишнинг велофарингеал функцияга таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 851–855. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20285444>